

Espectralismo: um guia composicional

Felipe de Almeida Ribeiro

Resumo

Este texto é um guia crítico para a composição de uma obra espectral. O objetivo principal é apresentar a estética e as técnicas da música espectral de uma forma mediada, com explicações e demonstrações práticas das análises e cálculos. A música espectral teve início nos anos 1970 na França e propôs um modelo composicional reformador, crítico às linguagens das músicas tonais e seriais, e profundamente fundamentada na escuta sonora e em técnicas de computação musical. Com base nos estudos de Gérard Grisey, Tristan Murail, Jonathan Harvey, Joshua Fineberg, François Rose, Jérôme Baillet, Jean-Luc Hervé, Felipe de Almeida Ribeiro, Danielle Cohen-Levinas, Julian Anderson, trabalharemos conceitos e técnicas importantes na música espectral, como: análise e síntese instrumental; distorção de espectro; conversão entre frequência, MIDIcents e notação microtonal; modulação por anel; modulação por frequência (FM) e fundamental virtual. Ao fim da análise, apresentaremos uma maquete audiovisual de uma possível obra, demonstrando na prática a aplicação de cada técnica. O trabalho faz uso de softwares de auxílio composicional, como IRCAM OpenMusic, SPEAR, Max (Cycling '74), e conta com arquivos anexos para complementar o estudo. Todo conteúdo pode ser baixado em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7729734>

Palavras-chave: música espectral, composição musical, composição assistida por computador, análise espectral e acústica.

Spectralism: a compositional guide

Abstract

This text serves as a comprehensive guide for the composition of spectral music, aiming to elucidate the aesthetics and techniques inherent in this genre through a mediated approach. It provides detailed explanations and practical demonstrations of analyses and calculations associated with spectral music. Originating in France during the 1970s, spectral music introduced a reformist compositional paradigm that critically assessed tonal and serial musical languages. Its foundation lies in a profound connection to sound perception and the utilization of musical computing techniques. Drawing inspiration from the studies of influential figures such as Gérard Grisey, Tristan Murail, Jonathan Harvey, Joshua Fineberg, François Rose, Jérôme Baillet, Jean-Luc Hervé, Felipe de Almeida Ribeiro, Danielle Cohen-Levinas, and Julian Anderson, this guide delves into crucial concepts and techniques within spectral music. Key topics covered include instrumental analysis and synthesis, spectrum distortion, frequency conversion, MIDIcents and microtonal notation, ring modulation, frequency modulation (FM), and virtual fundamental. To illustrate the practical application of each technique, the guide concludes with an audiovisual mock-up of a potential spectral work. Utilizing compositional software such as IRCAM OpenMusic, SPEAR, and Max (Cycling '74), accompanying files are provided to enhance the study experience. For convenient access, all content, including supplementary files, is available for download at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7729734>

Keywords: spectral music, musical composition, computer-assisted composition, spectral and acoustic analysis.

1. Música Espectral e Atitude Composicional

Conforme afirmações dos próprios espectralistas, a música espectral nasce com um novo olhar sob a prática composicional. De acordo com Grisey, “O espectralismo não é um sistema. Não é um sistema como a música serial ou mesmo a música tonal. É uma *atitude*.” (GRISEY in BUNDLER, 1996, p. 2, grifo nosso). Com raízes profundas que remetem até Karlheinz Stockhausen, Giacinto Scelsi, Edgar Varèse, György Ligeti, Steve Reich, Morton Feldman ou mesmo Claude Debussy (BAILLET, 2000; DELIÈGE, 2003), a música espectral teve importantes pioneiros, como Gérard Grisey (1946-1998) e Tristan Murail (1947), além de fortes representantes e defensores, como os compositores Jonathan Harvey (1939-2012), James Tenney (1934-2006), Kaija Saariaho (1952), para citar alguns exemplos. A literatura é também muito ampla e já estabelecida. Nesse sentido, encorajamos os leitores a complementarem este guia com os escritos e estudos de Joshua Fineberg (2000), Viviana Moscovich (1997), François Rose (1996), Célestin Deliège e Irène Deliège (2003), Jérôme Baillet (2000), Jean-Luc Hervé (2001), Julian Anderson (2000), Ulrich Tadday (2017), Danielle Cohen-Levinas (2004), Pierre Rigaudière (2014) além do próprio Gérard Grisey (1987, 2000, 2008) e Tristan Murail (2005).

O movimento que ficou conhecido como “música espectral” teve início em Paris, França, durante a década de 1970 – o compositor Hughes Dufourt é a quem a atribuição do nome “música espectral” é creditada. Além dos principais representantes – os compositores Gérard Grisey e Tristan Murail –, contou com a apoio do ensemble l’Itinéraire, uma espécie de ensemble laboratório, que teve um importante papel no desenvolvimento do movimento. De raízes europeias, a música espectral apresenta elementos da tradição ocidental de música de concerto, porém sob um olhar crítico. Nesse sentido, há um importante elemento de ruptura no espectralismo: não mais o ser humano é o centro das ideias para uma composição musical. Agora, o interesse se volta para as leis que emergem dos próprios sons. Apesar de não ser um método composicional nem uma “escola composicional” propriamente dita, como bem frisa Gérard Grisey, o interesse na escuta como elemento crucial no planejamento formal e harmônico é a grande diferença da música espectral em relação à tradição da música ocidental de concerto. Nesse sentido, a escuta é sua primeira e mais importante regra.

O processo da escuta passa então a ser um importante critério para as decisões composicionais, pois o(a) compositor(a) deve se decidir: o que o atrai para uma certa sonoridade? O que quer buscar nela e o que exigir na escuta? Apaixonar-se por um som é uma parte importante na escolha de um material que irá guiar várias decisões estéticas. Grisey, por exemplo, se encantou

com o som do trombone, e com apenas uma amostra de 200 milissegundos, compôs todo o ciclo de *Les Espaces Acoustiques* (1974-1985), que possui quase duas horas de duração.

Dito isto, propomos que o ponto de partida para uma composição espectral deva ser: desenvolver uma atratividade com a complexidade que um som pode revelar, pois é dele que retiraremos o material para a peça. A música espectral não nasce no papel pautado e das formas canonizadas, mas sim com o encantamento do(a) compositor(a) frente à escuta do som: da aventura de se descobrir os detalhes de um som, suas diversas cores, assimetrias e especificidades (MURAIL, 2005). O que antes era visto como “ruído” ou “erro” passa agora a ser considerado como material com potencial para uma obra espectral. Sendo assim, a composição espectral nasce da atração com algum objeto sonoro: o golpe de um dobrão no berimbau, o canto de um pássaro, uma pedra caindo em um lago, a voz de um repentista, o tamanco de um fandanguero golpeando o assoalho, um som de maquinário industrial, entre outros. Não há sons errados, sem potencial, mas sim tudo passa pelo filtro da decisão do(a) próprio(a) artista. Se o artista elege um som como importante, então torna-se o som certo para guiar uma composição espectral. E é nesse espírito que destacamos um aspecto primordial da música espectral: ela nasce na era da reprodução fonográfica e dos avanços da eletrônica para análise sonora (MURAIL, 2000). Com a rotina de repetição de uma gravação, o(a) compositor(a) vivencia uma escuta de grande detalhamento. Ele(a) percebe então que o som não pode ser simplesmente descrito de forma binária (consonante vs. dissonante, curto vs. longo etc.). De repente, vê-se diante da necessidade de um rico vocabulário para a descrição sonora.

Por fim, é importante para o compositor experimentar a música espectral como uma forma artística que busca outras gestualidades dos modelos humanos. Os conceitos de tonalidade, cromatismo, ritmo binário, ternário, entre outros, são algumas palavras que usamos para frisar certos sons ou conceitos sonoros. Mas há uma amplitude de outras sonoridades que podem sensibilizar o compositor a outras formas de gestualidade. Com isso, esperamos que o pensamento espectral possa transcender o entendimento de um mero método ou movimento composicional. Como diz Grisey (2000), é a atitude do compositor frente ao som que importa.

2. Metodologia deste guia

Esse texto tem como objetivo guiar o(a) leitor(a) nos procedimentos composicionais de uma obra espectral. A intenção não é formar compositores exclusivamente voltados à música espectral, mas sim sensibilizar os/as artistas para o pensamento espectral, um conhecimento que pode ser aplicado e transferido para outras músicas. No caso, investigaremos as principais técnicas utilizadas por Gérard Grisey e Tristan Murail, os principais representantes deste movimento. São exemplos: síntese instrumental, análise espectral, distorção de espectro, modulação por anel (*ring modulation*), modulação por frequência (FM), notação microtonal e fundamental virtual. O texto não busca esgotar o estudo no assunto, e nem tem a pretensão de se colocar como modelo único. É importante o leitor compreender que este guia é uma das possibilidades de abordagem existentes das diretrizes da música espectral. Toda análise está apoiada na literatura do assunto, em especial nos estudos de Joshua Fineberg, Gérard Grisey, Tristan Murail, François Rose, Jérôme Baillet, Felipe de Almeida Ribeiro, Jean-Luc Hervé, Célestin Deliège, entre muitos outros. Ao final do texto, apresentamos uma maquete de uma pequena miniatura espectral, contendo de forma reduzida todos os processos aqui explorados.

3. Material de apoio

Durante nosso estudo realizaremos algumas análises e cálculos. Vários procedimentos podem ser feitos à mão, porém destacamos alguns softwares que nos auxiliarão nessas tarefas. De forma geral, precisaremos de softwares para análise espectral e manipulação espectral. O software para análise espectral deve garantir fidelidade na tradução do som para o papel pautado, enquanto softwares para manipulação espectral devem gerar novas harmonias, espectros, para a composição espectral. Para nosso estudo, iremos nos limitar aos softwares Audacity¹, SPEAR², Max³ e IRCAM OpenMusic⁴ (doravante OM), mas outros de funções similares são possíveis, como: IRCAM Audiosculpt, IRCAM Partiels, Sonic Visualiser, OM#, Pure Data, entre outros. Com exceção do Max, todos são de uso gratuito, porém o próprio Max permite o uso gratuito com algumas restrições. O IRCAM tem uma dedicação especial à música espectral, sendo o OpenMusic um software dedicado a Gérard Grisey e com várias funções e

¹ Disponível em <https://www.audacityteam.org/>. Acesso em 25 jan. 2023.

² Disponível em <https://www.klingbeil.com/spear/>. Acesso em 25 jan. 2023.

³ Disponível em <https://cycling74.com/downloads>. Acesso em 05 mar. 2023.

⁴ Disponível em <https://forum.ircam.fr/projects/detail/openmusic/>. Acesso 25 jan, 2023.

bibliotecas para operações de música espectral (incluindo uma biblioteca elaborada em conjunto com Tristan Murail, a “esquisse”⁵). Importante observar que neste texto não haverá um tutorial completo de uso de cada software, por razões de espaço. Haverá, porém, indicações de cada passo para os cálculos necessários. Encorajamos ao/à leitor(a) que busque na literatura impressa e online, paralelamente à leitura deste texto, o conhecimento para manipulação dos softwares, se for o caso.

Antes de continuar a leitura, instale os softwares solicitados e baixe o arquivo ZIP que acompanha este texto: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7729734>. Nele, temos um arquivo de Max (versão 8) para os cálculos e dois arquivos de áudio: som a ser analisado e gravação simulando a sonoridade construída para a obra.

4. Análise espectral: fundamentos e escolha do material dentro do espectro harmônico

Para a etapa de análise espectral, precisamos eleger um som que originará nossa composição. Normalmente, é preciso mensurar e refletir sobre a natureza do som escolhido e seu potencial. Uma vez o som escolhido, inicia-se o processo de análise espectral. Para nosso estudo, forneceremos um áudio para exemplificar. Antes de continuar, certifique-se que possui todos os arquivos do material anexo. Nosso objetivo é, por meio de softwares, visualizar o conteúdo espectral; isto é, observar quais são os sons parciais, suas durações, fases e intensidades. Além dessa leitura técnica, será preciso também escutar as características sonoras, como um todo, para finalmente tomarmos decisões do que fazer, do que selecionar. Observem que a seleção do material sonoro constitui uma etapa notavelmente pessoal, íntima e privada. Neste sentido, recai sobre o(a) artista uma responsabilidade crucial no processo de escuta, na intuição emergente e na tomada final de decisões. É fundamental escolher um som (ou sons) com cuidado e sensibilidade, alinhados à visão artística desejada. Todo o processo composicional e de orquestração subsequente dependerá desta etapa inicial. Lembrem-se: *o espectralismo não é um sistema, é uma atitude!*

Para iniciar nosso estudo, analisaremos o som fornecido⁶: um gongo do tipo tailandês,

⁵ <https://support.ircam.fr/docs/om-libraries/old/PW-Esquisse.pdf>

⁶ O som do gongo foi gravado em uma cabine acústica no Laboratório de Música, Sonologia e Áudio da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). Não há qualquer tipo de tratamento sonoro no arquivo, exceto pelos cortes de edição.

instrumento idiofone de percussão. É este som que produzirá a base do material harmônico para nosso estudo espectral. O primeiro passo é visualizar a forma de onda do som (tempo versus amplitude) e refletir sobre a natureza do som escolhido. Abra o arquivo em um software de edição de áudio, como o Audacity. A primeira observação a ser feita é o envelope sonoro desse material: já de início, temos um máximo de amplitude (eixo Y, amplitude) por conta do golpe da baqueta, seguido do decaimento da ressonância do instrumento até atingir silêncio (eixo X, tempo) (Figura 1).

Figura 1: Forma de onda do som de um gongo tailandês.

Como todo instrumento idiofone, o corpo sólido do gongo é colocado para vibrar e difundir o som quando percutido (HENRIQUE, 2002, p. 500). Sendo assim, o contato da baqueta com o instrumento gera um ataque ruidoso, que dá lugar à vibração do instrumento após alguns instantes. Esses ataques, típicos de um idiofone percutido, são conhecidos por transientes de um som. Podemos antecipar, em uma análise mais detalhada, que os primeiros milissegundos deste som contêm muito material ruidoso, porém com potencial musical. A sequência sonora é, provavelmente, constituída de material menos ruidoso (estável). Para verificar isso, abra o mesmo arquivo de áudio com o software SPEAR. Ao carregar um arquivo de som neste aplicativo, ele abre uma janela com os parâmetros para análise (*Sinusoidal Partial Analysis*). Pode clicar diretamente em “Analyze”. Você deve obter um sonograma com a seguinte visualização (Figura 2):

Figura 2: Sonograma apresentando o espectro do som de um gongo tailandês.

O primeiro fato que nos chama a atenção é a forma de visualização do SPEAR: eixo X e Y, linhas e diferentes tonalidades de cor. Pois bem, temos “tempo” no eixo X (em segundos), “gama de frequência” no eixo Y (em nosso exemplo, de zero até 1300 Hz) e as tonalidades de cor representam a “dinâmica / intensidade” (sons fortes, tonalidade de cor marcante; sons fracos, tonalidade de cor apagada). Outras observações importantes:

- a) Vários sons parciais ocupam algum posicionamento na escala de frequências. São representações, portanto, das alturas contidas no som do gongo. Veremos adiante que essas frequências podem ser classificadas como harmônicos ou sons parciais;
- b) Em termos de fase, alguns sons iniciam sincronizados no instante zero (segundos), outros “nascem” em instantes posteriores;
- c) Determinados parciais possuem duração longa, alguns de até 17 segundos; outros duração curta;
- d) Por fim, alguns sons possuem tonalidades de cor intensa (muita amplitude), outros de tonalidades de cor claras (pouca amplitude).

Concluimos que as amplitudes e durações são relativas de cada som parcial em um determinado instante. Isso tudo nos revela o conceito moderno de envelope espectral, ou seja, a característica de um som, o seu timbre, que deve ser entendido pela independência de todos os parâmetros

aqui apresentados ao longo de sua evolução temporal: [a] frequências diversas, [b] intensidades diferentes e que podem oscilar ao longo do tempo, [c] fases divergentes (cada parcial tem o seu instante de nascimento e de término) e [d] durações singulares. Tudo isso impacta na descrição do espectro de um som.

Ao analisar trechos desta análise, verificamos basicamente dois tipos de comportamento: sons parciais estáveis (linhas que tendem ao formato horizontal) e sons parciais instáveis (linhas erráticas, aperiódicas, muitas em formato de zigue-zague). Há uma concentração de sons parciais instáveis no início do som, justamente pela torção física causada pelo impacto da baqueta ao percutir o corpo sólido do gongo (som transiente). Para poder ouvir a diferença entre o som percutido com a ressonância do gongo, podemos isolar o som no SPEAR com o método de “Selecione Parciais abaixo de Duração” (*Select Partial Below Duration*⁷). Utilizando 5 segundos⁸ como parâmetro para seleção, conseguimos isolar os sons longos (que tendem a ser os sons de ressonância) dos sons mais curtos (aqueles com tendência errática). Na figura 3 deslocamos temporalmente os sons curtos para a direita (função “Time Offset”) e obtivemos o seguinte resultado:

Figura 3: Sonograma com sons longos (ressonância, estáveis) à esquerda e sons curtos (erráticos, instáveis) à direita.

⁷ Acesse o menu “Edit” e selecione “Select Partial Below Duration”. Use 5 segundos como parâmetro.

⁸ Importante: para cada computador, sistema operacional e software, observe o padrão para inserir número decimal: se é com vírgula (,) ou com ponto (.). Este guia foi feito e testado em computador com sistema Macintosh e tanto Max quanto SPEAR utilizam ponto (.) para inserção de números decimais. Entretanto, para alguns cálculos, nós utilizamos uma calculadora virtual do próprio computador que faz uso de vírgula (,). Confira antes como é o comportamento em seu computador, pois isso pode seriamente afetar os resultados dos cálculos.

Porém, discernir entre sons curtos e longos pode não ser um método tão eficaz para entendermos todas as características de um timbre. É interessante também diferenciar entre conteúdo espectral harmônico e inarmônico⁹. Digamos que o conteúdo harmônico de nossa peça buscará explorar ressonâncias do instrumento. Para se ter certeza dessa decisão, precisamos antes de tudo ouvir esse tipo de sonoridade. Selecione os 5 parciais como apresenta a figura 4 e ouça-os atentamente (função “Play Sound” pode ser acionada na barra de ferramentas ou com a tecla de espaço. Mantenha a tecla *shift* pressionada para ouvir apenas os parciais selecionados).

Figura 4: Sonograma com 5 parciais selecionados e analisados.

⁹ Um espectro harmônico tem os componentes de seu timbre respeitando uma relação harmônica, ou seja, de números inteiros: 2, 3, 4 etc. Na prática, se tivermos um som fundamental de 100 Hz, teremos componentes em 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz. Nesse contexto, utilizaremos a nomenclatura de sons harmônicos: 1º harmônico (fundamental), 2º harmônico, 3º harmônico etc. Já o espectro inarmônico apresenta relações de números inteiros e de números decimais. Exemplo: 2, 4 e 5,3. Ele não segue, portanto, a estrutura de uma série harmônica. Com uma fundamental de 100 Hz, teríamos no exemplo acima os parciais 200 Hz, 400 Hz, 530 Hz etc. Nesse contexto, utilizamos a nomenclatura de sons parciais: 1º parcial (fundamental), 2º parcial, 3º parcial etc.

Propomos utilizar esses cinco parciais como a base da estrutura harmônica de nosso estudo nesta seção. O próximo passo é transcrever esse som para o papel pautado. Para isso, é preciso uma análise mais profunda utilizando o recurso de detecção de frequência do SPEAR. Com a janela “Console” aberta (ir ao menu “Window” e selecionar “Console”), volte à janela principal de análise e já na sequência selecione “Print Average Frequencies” no menu “View”. As frequências selecionadas serão analisadas e dispostas no Console, em Hertz. Temos, portanto, as seguintes frequências: 535.896973 Hz, 341.519165 Hz, 234.884277 Hz, 158.792267 Hz e 117.265640 Hz. Até este momento não está claro como essas frequências se traduzem para o papel pautado. Para realizar tal transcrição, devemos utilizar a equação que calcula intervalos musicais em cents¹⁰ (unidade):

$$\phi = \left(\frac{1200}{\log 2} \right) * \log \frac{F2}{F1}$$

Figura 5: Equação de cents para cálculo intervalar.

Em que ϕ é cents, e F2 e F1 são frequências de dois harmônicos ou sons parciais. Uma dessas frequências é nossa incógnita, no caso vamos começar com 535.896973 Hz; para a outra frequência, usaremos um valor do sistema temperado o mais próximo possível da incógnita. Por já possuir frequência e notação convencionadas, a frequência de referência do sistema temperado já nos aproxima da notação final. Nesse caso, a nota Dó₅ com 523.25113 Hz é a frequência mais próxima. Sendo assim, o cálculo se desenvolve da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1.200}{\log 2} \right) \times \log \left(\frac{535,897}{523,251} \right) \\ & = 41,3426 \end{aligned}$$

Figura 6: Equação de cents entre 535.896973 Hz e 523.25113 Hz.

¹⁰ O etnomusicólogo Alexander John Ellis (1814-1890) desenvolveu uma unidade intervalar chamada cents: 100 cents equivalem a 1 semitom; 50 cents são, portanto, um quarto-de-tom; 25 cents equivalem a um oitavo-de-tom e assim por diante.

Temos, portanto, cerca de 41 cents de intervalo entre as duas frequências. Como 523.25113 Hz é um Dó bequadro, nossa conclusão aponta que 535.896973 Hz é um Dó + 41 cents. Para facilitar o cálculo daqui para frente, disponibilizamos o patch em Max¹¹ “Spectral Tools” para tal cálculo, em que o teclado virtual fornece a nota temperada e a caixa de número na parte inferior da imagem permite digitar qualquer frequência para análise:

Figura 7: Patch “Spectral Tools” com destaque para o conversor “Cents Analysis”, que converte qualquer frequência para notação musical.

Finalizando os cálculos, nossa seleção de um espectro com cinco frequências ficará com a seguinte notação musical, após cada cálculo ser efetivado com cada frequência (Figura 8).

Figura 8: Conversão das 5 frequências selecionadas para notação musical com pentagrama.

Este primeiro levantamento do espectro do gongo poderá ser utilizado em nossa peça espectral como notas reais para um pensamento harmônico ou mesmo melódico.

¹¹ “Patch” significa literalmente remendar. Entretanto, o termo “patch” vem da analogia em se interligar os diversos cabos dos módulos de um sintetizador analógico. Hoje, na vida digital, o termo é mantido como sinônimo de “programação”. Portanto, um “patch” é um software.

Esse processo de tradução de um som para a partitura foi vivenciado pelos compositores pioneiros do espectralismo. Grisey chamava isso de síntese instrumental; ou seja, traduzir um objeto sonoro (espectro de um som) para um instrumento musical acústico (por meio da partitura). Importante salientar que o processo de síntese instrumental leva em consideração a “contaminação” do espectro do próprio instrumento executante em relação ao espectro originalmente analisado. São, portanto, dois pensamentos espectrais: o espectro analisado que será considerado como material harmônico; e o espectro executante, que utilizará informações (partitura) do espectro original, mas que será vocalizado por meio de seu próprio timbre. Sendo assim, é importante ponderar o som a ser analisado e pensar também no timbre que o executará. Ouvir, descobrir, selecionar e analisar. Essa é a rotina inicial para a construção de uma obra espectral. Com tudo isso em mente, verificaremos adiante a manipulação do espectro em uma perspectiva emancipatória, no sentido de ampliar nosso leque harmônico.

5. Técnicas de manipulação e expansão de espectro

A etapa anterior (transcrição de sons parciais) é a parte de representação fiel do som depois de um processo de análise espectral. Daqui em diante, trabalharemos com ferramentas e processos para manipular e distorcer esse conteúdo, no sentido de gerar outros materiais. Todas as técnicas que veremos abaixo são replicáveis em vários softwares. Para esta seção, utilizaremos o SPEAR por apresentar uma boa interface visual. Opções alternativas são IRCAM (Audiosculpt, Partiels, OpenMusic), Sonic Visualiser e OM# (projeto pessoal de Jean Bresson que usa código e recursos do OpenMusic).

5.1 Distorção de Espectro

Partindo da exata seleção dos 5 parciais da figura 4, vamos excluir o resto que não será analisado. Para isso, vá no menu [edit] e selecione [invert selection]. Você obterá o seguinte resultado:

Figura 9: Espectro com seleção invertida a partir dos cinco parciais selecionados.

Apague e teremos apenas os cinco parciais originalmente selecionados. Esse procedimento também é conhecido como síntese subtrativa: a partir de um som complexo, retira-se parte de seu conteúdo para gerar outra perspectiva do material.

De agora em diante, concentraremos-nos na modificação dos parâmetros básicos de um timbre, como frequência, duração, fase e intensidade. As figuras 10-14 abordarão algumas ferramentas no SPEAR para se modificar cada parâmetro. Vamos explorar cada uma:

Figura 10: Ferramenta "Frequency Transpose" para transpor frequências.

A figura 10 mostra o antes e depois de aplicarmos a ferramenta “*Frequency Transpose*” (transposição de frequência). Para melhor exemplificar, selecionamos os cinco parciais (seção “antes” na figura 10) e aplicamos uma transposição do bloco todo (seção “depois”). Isso culminou na transposição mantendo a proporção intervalar original. O que isso significa na prática? Exatamente o mesmo que ocorre na música acústica: transpor um acorde de sétima da dominante muda o registro e as notas, mas não muda a característica do acorde: permanece uma sétima da dominante. Já a figura 11 demonstra a ferramenta “*Frequency Shift*” (alteração de frequência) que faz algo similar, mas mantém a estrutura visual representada no sonograma. A estrutura intervalar é totalmente modificada, pois devemos lembrar que apesar da escala de frequência ser linear, a escala “musical” é logarítmica¹².

Figura 11: Ferramenta “*Frequency Shift*” para alterar frequências.

Na prática, as diferenças são: a ~~transposição~~ *frequency transpose* soa unificada, pois cada transposição mantém o conteúdo intervalar. O *frequency shift* é mais destrutivo, pois ele distorce o conteúdo intervalar na manutenção da fôrma visual.

¹² Basta lembrar que uma oitava a partir de 100 Hz é 200 Hz (diferença de 100). Já a partir de 400 Hz é 800 Hz (diferença de 400). Isto significa que a diferença percebida de altura entre duas notas não é diretamente proporcional à diferença entre suas frequências, mas depende da razão de suas frequências. Ou seja, 100 e 200 possuem uma razão de 2:1, assim como 400 e 800. Trata-se do mesmo intervalo, porém com registros e frequências diferentes.

O próximo procedimento de distorção que veremos é o do tipo temporal: “time offset” (defasagem temporal) e “time stretch” (estiramento temporal). A figura 12 apresenta a ferramenta “time offset” que nos permite selecionar os sons parciais e deslocá-los no eixo X (tempo). A seleção pode ser em bloco, ou individual:

Figura 12: Ferramenta “*Time Offset*” para defasagem temporal.

Já a ferramenta “time stretch” nos dá a possibilidade de modificar a duração de um som parcial. Na figura 13 temos um exemplo de alongamento da duração com os sons parciais dos extremos – de 17 para 60 segundos aproximadamente – e outro exemplo de encurtamento com os sons parciais internos – de 10 para 5 segundos aproximadamente.

Figura 13: Ferramenta “*Time Stretch*” para estiramento temporal.

Por fim, alteração da amplitude. O SPEAR nos permite selecionar os sons parciais e modificar suas amplitudes em decibel (Figura 14). Isso nos possibilita redesenhar o espectro de som ou mesmo revelar parciais de pouca projeção¹³.

Figura 14: Ferramenta “*Change Amplitude*” demonstrando o aumento de +6dB em um espectro. Os próximos três procedimentos serão apresentados no OpenMusic (IRCAM) e no Max (Cycling '74).

5.2 Modulação por Anel (Ring Modulation)

Procedimentos de modulação, em geral, nos ajudarão a expandir o leque de material harmônico e/ou de timbre. A modulação por anel é uma técnica de síntese sonora que multiplica sinais de áudio (um tipo de AM – modulação por amplitude). O resultado é um som complexo e rico em harmônicos composto pelos sinais originais (conhecidos como onda portadora e onda moduladora) e as frequências geradas (conhecidas como *sidebands* ou bandas laterais). Essa é uma técnica comum na música eletrônica, mas o fenômeno sonoro resultante já foi previsto por Helmholtz (em torno de 1850) em seus estudos de tons combinatórios (HELMHOLTZ, 1954, p. 152). No universo da música espectral, os compositores se apropriaram deste conceito para aplicá-lo “metaforicamente” na música instrumental. Ao invés de geradores de onda, assume-

¹³ Para mais estudos acerca de análise espectral com o SPEAR, sugerimos que verifique o trabalho de Charles Neimog e Luiz Castelões (2021).

se que os dois sinais de áudio são os próprios instrumentos musicais. Ou seja, podemos dizer que as notas de uma flauta e de um clarinete podem *induzir* bandas laterais para um violoncelo e violão, por exemplo. Para se realizar tal cálculo, temos a fórmula:

$$\text{Sidebands} = F1 \pm F2$$

Figura 15: Fórmula para calcular Modulação por Anel.

Portanto, a frequência 2 é adicionada e subtraída da frequência 1. Por exemplo: caso tenhamos flauta com um Dó 261,62 Hz e um clarinete com Lá com quarto-de-tom 452,89 Hz, teremos as bandas laterais: Fá# com 58 cents (ou Sol -42¢) e Fá natural +40¢. A figura 16 ilustra o resultado do cálculo de modulação por anel feito em OpenMusic. Note que o único objeto que precisamos para tal cálculo é o “ring-mod”, disponível na biblioteca *esquisse*¹⁴. Será preciso também o objeto “chord” para inserir o valor das ondas portadora e moduladora (em MIDIcents¹⁵), assim como para as bandas laterais.

Figura 16: Resultado de modulação por anel entre Dó e Lá quarto-de-tom. Note que ao clicar em uma das notas, o OM nos permite visualizar o valor de MIDIcent.

¹⁴ O OpenMusic funciona com bibliotecas externas. Certifique-se no download de também baixar a biblioteca “esquisse”.

¹⁵ MIDIcents é uma forma de notação microtonal para o protocolo MIDI. Os dois primeiros números são as notas MIDI (0-127), enquanto que os dois últimos são os cents (0-99). Ex: 6000 = Dó central; 6050 = Dó central +50¢; 6100 = Dó sustenido e assim por diante.

A figura 17 mostra outras funções disponíveis no patch “Spectral Tools” para Max, mais especificamente um sintetizador para se ouvir a modulação por anel resultante e a conversão de MIDIcents para frequência e cents, muito útil para dialogar com o OpenMusic.

Figura 17: Funções de Modulação por Anel e MIDIcents no patch “Spectral Tools” para Max.

Para efeito de comparação, utilizamos os mesmos valores que foram aplicados no exemplo anterior em OM.

5.3 Modulação por Frequência (FM)

A modulação por frequência segue um princípio parecido com a modulação por anel, exceto que a modulação ocorre diretamente na frequência. Em outras palavras, a frequência da portadora é afetada por um outro oscilador. A técnica de FM é creditada a John Chowning com seu artigo “The Synthesis of Complex Audio Spectra by Means of Frequency Modulation” e é considerada um dos marcos na computação musical. Dentro do nosso estudo, é importante, porém, entendermos que tanto a modulação por anel quanto a modulação por frequência são utilizadas pelos compositores espectrais como uma espécie de metáfora à técnica que ocorre na música eletrônica. Ou seja, os cálculos de FM que faremos aqui são teóricos e serão

emprestados e aplicados na orquestração de uma peça espectral. A técnica de síntese FM na música espectral é muito utilizada por Tristan Murail, em peças como *Gondwana* por exemplo.

Na prática, podemos entender FM de uma forma bem simples: imagine um violinista executando um vibrato. Há três tipos de frequência nesse gesto: a frequência da nota, ou da vibração da corda (um Lá 440 Hz por exemplo), a abrangência desse vibrato, ou a abrangência do vai-e-vem da mão esquerda (5 Hz, ou seja, ouviremos 440, 445 e depois 435 Hz) e, por fim, a velocidade de mudança no vibrato, ou a velocidade do gesto de vai-e-vem (digamos 3 Hz), isto é, a movimentação da mão esquerda do violinista. Nessa situação, a cada 0,333 segundos (3 Hz) teremos um padrão de mudança no vibrato, que oscilará entre 440, 445 e 435 Hz (abrangências de 5 Hz, passando por todos os valores deste intervalo, incluindo 440 Hz). Assim, a velocidade do vibrato é relativamente lenta, de modo que nosso ouvido percebe a oscilação de frequência. A isso, damos o nome de vibrato. E quando podemos chamar de FM? Imagine todas as frequências com valores acima de 20 Hz. Por exemplo: nota 440 Hz, abrangência 50 Hz e velocidade de vibrato de 100 Hz. É tudo tão rápido (e inumano de se executar) que nosso ouvido percebe o fenômeno não mais como um vibrato, mas como um bloco, um timbre. Essa situação é aquela comum na música eletrônica.

Para nossa “metáfora” de aplicação da síntese FM em escrita instrumental, utilizaremos a seguinte fórmula para cálculo de espectro FM em ambiente instrumental-acústico.

$$F_i = |c \pm (m * i)|$$

Figura 18: Fórmula de FM.

Onde “ F_i ” são as frequências geradas de acordo com o índice, “ c ” é a frequência da portadora (*carrier*), “ m ” é a frequência da moduladora (*modulator*) e “ i ” é o índice de modulação da síntese (*index*) que define a quantidade de parciais. É importante frisar que a relação m/c define o grau de consonância e dissonância. Razões simples como $2/3$ e $3/4$ geram sonoridades consonantes, ao ponto que $9/8$ seria exemplo de algo mais dissonante dentro desse contexto.

Algumas observações antes de calcularmos o espectro FM: boa parte da analogia com o violinista pode ser transferida para cá, mas note que na música eletrônica a síntese FM é um pouco mais complexa. Note também que a moduladora não é uma fonte sonora. É,

naturalmente, um dispositivo usado para afetar outro (a portadora). Na música espectral, os compositores tornam tanto portadora quanto moduladora, vozes instrumentais. Por exemplo, se voltarmos ao nosso exemplo da figura 04 e assumirmos as frequências 535.896973 Hz em uma flauta e 341.519165 Hz em um clarinete, podemos gerar (induzir) um novo espectro com base no cálculo de síntese FM. Para iniciar, precisamos ainda definir um índice: 5, que significa que teremos cinco parciais de diferença e outros cinco de somatória. Nesse sentido, precisaremos calcular dez vezes com a fórmula acima, de 1 a 5 no índice para diferença (“difference tones”) e novamente de 1 a 5 no índice, agora para somatória (“summation tones”). A figura 19 demonstra as 10 bandas laterais geradas pela síntese FM entre 535.896973 e 341.519165 Hz.

Portadora (c)	Moduladora (m)	Índice (i)	Difference tones	Summation tones
535,896973	341,519165	1	194,38	877,42
535,896973	341,519165	2	147,14	1218,94
535,896973	341,519165	3	488,66	1560,45
535,896973	341,519165	4	830,18	1901,97
535,896973	341,519165	5	1171,70	2243,49

Figura 19: Cálculo de FM entre 535.896973 Hz e 341.519165 Hz.

É importante perceber que as frequências portadora e moduladora devem ser apresentadas na obra espectral com uma certa regularidade e destaque. Isso se deve ao fato delas serem a base do cálculo FM. Quando o ouvido se acostumar com essas frequências, as bandas laterais geradas serão coerentes dentro do contexto. Nesse sentido, a escrita com síntese FM (ou mesmo modulação por anel) deve ensinar ao ouvido quais são as relações intervalares e harmônicas que importam. Abaixo, apresentamos uma forma mais automatizada de gerar espectros FM utilizando o software OpenMusic do IRCAM, com a biblioteca de funções *esquisse*:

Figura 20: Cálculo de FM no OpenMusic (IRCAM) entre as frequências 535.896973 Hz (6441 MIDIcents) e 341.519165 Hz (7238 MIDIcents) (índice = 5).

Dois objetos [note] enviam a portadora e a moduladora para o objeto [freq-mod] que realiza o cálculo FM, enquanto o objeto [chord] permite visualizar o conteúdo com melhor detalhamento (acessar janela com duplo clique). Destaque que ao clicar em cada nota gerada, podemos ver os MIDIcents (no caso da figura acima, temos 5512 MIDIcents) assim como a resolução microtonal que o OpenMusic apresenta (no caso, 1/16). No patch “Spectral Tools” do Max, é possível converter frequência em MIDIcents: 535.896973 Hz equivale a 6441 MIDIcents; 341.519165 Hz equivale a 7238 MIDIcents.

5.4 Fundamental virtual

Por fim, vamos analisar um fenômeno psicoacústico muito interessante que é também explorado pelos spectralistas. Trata-se do conceito de fundamental virtual (*missing fundamental*). A ideia por trás da fundamental virtual é que nosso cérebro tem a capacidade de reconhecer uma fundamental que não existe no contexto da escuta apenas pela percepção dos respectivos harmônicos. O que ocorre é uma indução (psicoacústica) da fundamental, uma vez que nosso ouvido é sensível ao rastreamento de estruturas da série harmônica. Na prática, se ouvirmos simultaneamente 500, 600 e 700 Hz, é possível induzir “naturalmente” a fundamental de 100 Hz. O que acontece é que dentro do contexto de escuta (500, 600 e 700 Hz), o rastreamento mais lógico que nosso cérebro faz é de buscar uma fundamental que matematicamente obedeça à proporção dada. O OpenMusic apresenta dois objetos muito úteis para esse tipo de cálculo (Figura 21).

Figura 21: Cálculo de série harmônica e de fundamental virtual no OpenMusic.

O primeiro é o [harm-series] que, dada uma fundamental e um número de harmônicos, constrói uma série harmônica. O segundo é [virt-fund] que faz o contrário: dada uma lista de notas, ele calcula a fundamental mais provável assumindo que as notas são possíveis harmônicos. A figura 21 apresenta um exemplo com a fundamental Sol (3100 MIDIcents) gerando 3100, 4300, 5002, 5500, 5886, 6202, 6468 e 6700. Ao lado, o OM calcula a fundamental de 3100 MIDIcents a partir das notas 5886, 6202 e 6468.

Mas como uma fundamental virtual pode nos ajudar compondo? Um dos princípios da composição é trabalhar com dualidade entre unidade e contraste. Pois bem, a música espectral inaugurou uma nova forma de se pensar harmonia. Como o próprio Grisey já disse, uma maneira de buscar isso é repensar uma harmonia “ecológica” e mais inclusiva, quebrar com as barreiras do sistema temperado, repensar as temporalidades e noções de linguagem musical (cadências) entre outras coisas. *O espectralismo não é um sistema, é uma atitude.* Nesse sentido, analisar o contexto de harmônicos e parciais deve ser uma preocupação do compositor. A inclusão de fundamentais dentro de um contexto de notas (harmônicos), pode ser uma boa estratégia para se buscar unidade dentro de um sistema sonoro. O patch “Spectral Tools” possui uma função chamada “Missing Fundamental” para simular a percepção de fundamental virtual (Figura 22)

Figura 22: Teste de fundamental virtual em Max.

Trata-se de um pequeno jogo em que você: [1] Liga o áudio; [2] Escolhe uma fundamental (mas não a ouve ainda); [3] Escolhe um dos modelos da memória (da esquerda para direita aumenta-se o nível de dificuldade) e ajusta o volume de cada harmônico à sua maneira; [4] Alternativa randômica aos itens 2 e 3: a cada clique, escolhe uma nova fundamental e reorienta aleatoriamente os volumes de cada harmônico (porém não muda a seleção de harmônicos); [5] Por fim, tente adivinhar (solfejar) a fundamental virtual e eleve o volume da fundamental para verificar se acertou.

6. Construção de uma maquete

A seguir fornecemos uma simulação feita em SPEAR para a construção de uma maquete da estrutura harmônica e temporal de uma peça espectral. Usaremos o patch “Spectral Tools” e o OpenMusic como softwares de assistência para os cálculos, além de uma calculadora. A maquete não é uma simulação da peça. Trata-se apenas de um roteiro, uma miniatura para se ouvir o desenvolvimento das harmonias em uma possível temporalidade. A obra, de fato, pode

ser construída posteriormente para quarteto de cordas, quinteto de sopros ou mesmo em formato acusmático. Abaixo uma descrição completa do que foi feito:

Análise e Síntese Instrumental

Para nosso exercício, utilizaremos o mesmo som de gongo apresentado na seção de análise (Figuras 1-2). Desta vez, fizemos uma nova análise do som de gongo e uma seleção de 8 parciais. Retiramos: parciais com menos de 5 segundos de duração; parciais com oscilações muito instáveis; e parciais abaixo de -40dB de intensidade. Restaram as frequências: 117.265640 Hz, 158.792267 Hz, 186.302063 Hz, 234.884277 Hz, 276.455811 Hz, 341.519165 Hz, 535.896973 Hz e 649.248657 Hz. Entretanto, por uma questão de praticidade, o conteúdo espectral foi todo transposto para uma fundamental do sistema temperamento igual de 12 notas. A nova fundamental é Lá# (116,54 Hz) e, portanto, o bloco inteiro foi transposto descendentemente no valor de 0,7247 Hz (cerca de 10¢) para garantir e manter as proporções intervalares. As novas frequências são: 116.540886 Hz, 158.067612 Hz, 185.577362 Hz, 234.159500 Hz, 275.731049 Hz, 340.794922 Hz, 535.173218 Hz e 648.522461 Hz.

Figura 23: Análise de 8 parciais de som de gongo.

Antes de irmos adiante, algumas observações: 1) Todas as conversões entre Hertz e MIDIcents foram realizadas pelo patch “Spectral Tools”; 2) Para a notação de MIDIcents, utilizaremos o

número entre colchetes; i.e. [6000]¹⁶ significa um Dó central; 3) Na montagem da maquete abaixo foram utilizados outros recursos do SPEAR presentes no menu “Transform”, a saber: *transpose* (em semitons exatos), *change amplitude*, *fade in/out* e *frequency shift* (em valores exatos de Hertz). O áudio da maquete foi gerado no SPEAR (função “Synthesize to new file”, no menu “Sound”) e mixado posteriormente no Logic Pro.

Instante – 00:00

O início revela apenas 3 parciais:

648.523315 Hz – [7572]

275.731445 Hz – [6090]

185.577454 Hz – [5405]

Instante – 00:06

Repetição dos 3 parciais e logo na sequência o mesmo material transposto uma quarta justa abaixo (4906, 5591, 7072). Surge novo parcial [5808].

648.523315 Hz – [7572]

275.731445 Hz – [6090]

185.577454 Hz – [5405]

485.843262 Hz – [7072]

234.159500 Hz – [5808]

206.564896 Hz – [5591]

139.026154 Hz – [4906]

¹⁶ Neste exemplo [6000], o “60” é convenção MIDI para o Dó central, enquanto o “00” subsequente indica zero cents de alteração. Outro exemplo: [6050] seria um Dó central mais um quarto de tom (50 cents).

Instante – 00:10

Bloco com as notas [7572], [6090], [5405] e já seguido por modulação de anel entre elas mesmas.

Figura 24: Cálculo de modulação por anel em OpenMusic.

834,457 Hz – [8008]

648.523315 Hz – [7572]

462,944 Hz – [6988]

461,342 Hz – [6982]

275.731445 Hz – [6090]

185.577454 Hz – [5405]

90,0732 Hz – [4154]

Instante – 00:17

Nesse momento, propomos a apresentação do espectro completo para firmar as relações intervalares em nossa escuta. O espectro é apresentado de forma arpejada (*time offset*).

RASCUNHO

648.523315 Hz – [7572]

555.536255 Hz – [7304]

535.173218 Hz – [7239]

340.794922 Hz – [6458]

275.731445 Hz – [6090]

234.159500 Hz – [5808]

185.577454 Hz – [5405]

158.067612 Hz – [5127]

116.541023 Hz – [4600]

Instante – 00:21

Três parciais do trecho anterior são selecionados [4600 6090 7239] para o cálculo de transposições em três blocos (com a função *Frequency Transpose*): +700 cents; -200 cents; -400 cents.

803.423096 Hz – [7942]

414.700958 Hz – [6798]

176.185501 Hz – [5315]

477.718536 Hz – [7042]

246.582672 Hz – [5898]

104.760544 Hz – [4415]

425.598999 Hz – [6842]

219.680298 Hz – [5698]

93.330902 Hz – [4215]

Instante – 00:24 – 00:33

A partir das notas [4215] [5698] [6842] calculamos uma fundamental virtual com frequência 31.9194 Hz (Sol + 58 cents), ou [2354]. Essa fundamental tem a função de mudar o foco tonal, inaugurando uma nova relação de série harmônica na próxima seção. Em analogia com a harmonia tradicional, é uma forma de modulação por nota comum. Para melhor percepção, apresentamos a fundamental virtual com sua oitava (2º harmônico).

Figura 25: Cálculo de fundamental virtual em OpenMusic.

Note que esta fundamental virtual é externa ao espectro analisado. Para representar esta nova parcial, nós utilizamos a ferramenta “Draw Partial”, que está localizado nas ferramentas do SPEAR (menu flutuante), para desenhar o novo parcial do espectro. O ícone dessa ferramenta

se assemelha a um pequeno lápis. Uma vez desenhada a linha, você pode copiar e colar em outros locais para montar suas harmonias.

Instante – 00:30 – 01:00

A partir da ferramenta “Draw partial”, constrói-se uma série harmônica a partir da nova fundamental criada [2354]. Aqui frisamos o aspecto de afinação justa da música espectral, em crítica à hegemonia do sistema de temperamento igual. Os harmônicos são apresentados em blocos, ora arpejados, ora com pequenos deslocamentos no eixo do tempo. Note que aqui há uma permanência mais longa no espectro criado. Isso tem a função de dar tempo ao ouvido para perceber as relações harmônicas. Muitas obras espectrais apostam nesse recurso, pois além de contribuir para uma unidade formal, o espectralismo depende da imersão na escuta como objeto final.

13° harmônico	413.938551	[6794]
11° harmônico	350.255697	[6505]
9° harmônico	286.572843	[6158]
7° harmônico	222.889989	[5722]
6° harmônico	191.048562	[5456]
5° harmônico	159.207135	[5140]
4° harmônico	127.365708	[4754]
3° harmônico	95.524281	[4256]
2° harmônico	63.682854	[3554]
Fundamental	31.841427	[2354]

Instante – 01:00 – 01:15

Com o ouvido já acostumado à nova série harmônica, finalizamos a peça com um espectro inarmônico, quase contrastante, se não fosse pelo fato que ele se origina da própria série harmônica em questão. A nova sonoridade é construída por síntese FM entre o 3º harmônico [4256] e o 7º harmônico [5722]. O cálculo foi feito com a biblioteca *esquisse* no OM com índice de modulação 2.

Figura 26: Cálculo de síntese FM em OpenMusic.

As notas MIDIcents e frequências geradas são (por ordem ascendente):

[7856]	764.317
[7356]	572.590
[7258]	541.078
[6504]	350.036
[6340]	318.399
[4752]	127.236
[4256]	95.524281

Ao final do processo, completamos uma maquete de harmonia espectral com notação microtonal (Figuras 27-28) com cerca de 90 segundos e que aborda todas as técnicas apresentadas no texto, como:

- análise e síntese instrumental;
- distorção de espectro (mudança nos parâmetros – amplitude, frequência e duração);
- conversão entre frequência, MIDIcents e notação microtonal;
- modulação por anel (*ring modulation*);
- modulação por frequência (FM);
- fundamental virtual.

Figura 27: Maquete completa.

The image displays a musical score visualization on a grand staff (treble, alto, and bass clefs). The score is divided into several time-based sections, each enclosed in a black rectangular box. The time markers are as follows:

- 00:00**: A small box containing a few notes in the bass clef.
- 00:06**: A larger box containing a sequence of notes in both the bass and alto clefs.
- 00:10**: A box containing notes in the bass and alto clefs, with some notes in the treble clef.
- 00:17**: A box containing notes in the bass and alto clefs.
- 00:21**: A box containing notes in the bass and alto clefs.
- 00:24 – 00:33**: A small box containing notes in the bass clef.
- 00:30 – 01:00**: A long box spanning across the staff, containing notes in the bass and alto clefs.
- 01:00 – 01:15**: A box containing notes in the bass and alto clefs.
- 01:15**: A small box containing notes in the treble clef.

Figura 28: Maquete com visualização em partitura (via OpenMusic).

A notação microtonal do OpenMusic utiliza uma resolução de 1/16 de tom. Dependendo da realidade da instrumentação utilizada ou do nível técnico dos intérpretes, é possível exportar a partitura do OpenMusic utilizando outras resoluções, como 1/8, 1/6, 1/4 e 1/2 de tom. Uma peça para piano, por exemplo, exigiria uma resolução de semitom. Não seria uma representação fiel, mas manteria toda a proporcionalidade do espectro criado.

A partir disto, o(a) compositor(a) tem e deve ter liberdade de como estruturar sua peça. Seja para uma obra curta para piano solo, ou para uma obra longa para orquestra e tape, a aplicação destas harmonias é compatível com qualquer instrumentação. Princípios de orquestração se mantêm válidos aqui, como dobramento de vozes, uníssono orquestral, estruturas contrapontísticas entre outros. Entretanto, uma das revoluções da música espectral foi justamente questionar paradigmas como melodia, acorde, acompanhamento etc. *O espectralismo não é um sistema, é uma atitude*. Portanto, quando falamos em som e timbre, toda perspectiva em relação ao material harmônico se reconfigura. E é nesse espírito que sugerimos lidar com o material espectral aqui construído.

7. Conclusão: o espectralismo não é um sistema, é uma atitude!

Esperamos que este guia tenha auxiliado no entendimento de uma das possíveis estratégias composicionais na criação de uma obra espectral. Além de todos os procedimentos técnicos que foram abordados, é importante o leitor continuar seus estudos principalmente com a leitura dos escritos desses compositores¹⁷ e a análise musical de obras do repertório. Sugerimos que comece com *Partiels* (1976) e *Prologue* (1978) de Gérard Grisey para depois se aventurar em *Vortex temporum* (1996), *Quatre chants pour franchir le seuil* (1996) – ambas de Grisey –, ou *Désintégrations* (1990), *Gondwana* (1995) e *L'Esprit des dunes* (1993) – de Tristan Murail. *Partiels* é talvez a peça mais didática para se iniciar, pois apresenta uma estrutura organizada e um bom leque de técnicas espectrais. Já *Prologue*, além das técnicas tradicionais do espectralismo, apresenta alguns tópicos interessantes como o uso de permutação, aplicação de harmonia em instrumento melódico e muitas analogias como o mundo da psicoacústica, como efeito doppler e andamento conforme pulsação cardíaca interna do intérprete (RIBEIRO, 2014). Ademais, convido ao leitor conhecer as obras de minha autoria que possuem estruturas

¹⁷ A grande maioria está em francês, e algumas traduções para o inglês e português. Recomendamos os números da *Contemporary Music Review* dedicados à música espectral e que trazem vários desses textos: 2000, v. 19, part 2 e 2000, v. 19, part 3 (organizados por Joshua Fineberg).

espectrais¹⁸. São elas: *Furnas I* (2012) para flauta alto e piano ressonante; *Der Zweifel* (2016) para quarteto de flautas-doces; *Estuário* (2007), para flauta, clarinete, violino, viola e violoncelo; *Solilóquio* (2009) para clarinete solo; e *Purifying* (2006) para duo de violas.

Além dessas recomendações, julgamos importante finalizar nosso estudo com algumas considerações acerca da estética da música espectral. Essa reflexão se faz necessária, pois é na concepção estética do espectralismo que muitas diretrizes estão fundamentadas. Lembre-se: *o espectralismo não é um sistema, é uma atitude!* Segundo Grisey, em uma perspectiva mais histórica, a música espectral contribuiu para uma nova visão em relação a procedimentos composicionais, formais e de escuta, tudo fundamentado na ciência e na análise espectral (GRISEY, 2000). Apesar disso, seria um erro resumir espectralismo a apenas esses procedimentos técnicos. Tanto Grisey quanto Murail destacam a perspectiva da *temporalidade* como uma das origens do pensamento espectral. Em seu texto “Did you say Spectral?”, Grisey (2000, p. 1-4) discorre sobre o pensamento dito espectral. Destacamos aqui alguns pontos:

- repensar o pensamento binário entre verticalidade (harmonia) e horizontalidade (melodia);
- refletir (e reformular) acerca da dicotomia tradicional entre consonância e dissonância;
- explorar o aspecto hipnótico da música espectral para a percepção de todo e qualquer detalhe de um som;
- refletir sobre a temporalidade e a dilatação do tempo;
- buscar o afastamento do ritmo da linguagem falada (ser humano) e a abertura para a percepção de outros ritmos biológicos ainda desconhecidos;
- adotar uma perspectiva mais ecológica em relação à união entre timbre, ruído e intervalo musical;
- buscar uma libertação do sistema temperado de afinação;
- incentivar um entendimento mais orgânico em relação à forma que emerge do próprio som.

¹⁸ Disponíveis em <https://www.almeidaribeiro.com/>. Acesso em 13 mar. 2023.

Fica claro, então, que os spectralistas estavam em oposição à música serial e voltados para a percepção e fenomenologia do som (BAILLET, 2000, p. 11). Vimos que a estética da música espectral emerge da acústica, ao ponto que muitas obras transcrevem, literalmente, a análise de um sonograma para o papel pautado, em uma tentativa de captar o som. Sobre isso, Murail destaca a importância da análise espectral mediada pela tecnologia quando afirma que “(...) descobrimos imediatamente que um som não é uma entidade estável e auto identificável, como a notação tradicional pode nos fazer acreditar.” (MURAIL, 2005, p. 122). Ou seja, o uso de sonograma, de gravações, foi revolucionário até como um aprendizado para os compositores, que já estavam habituados a seguir o papel pautado como símbolo máximo de representação absoluta de um som. A música espectral retorna ao som como origem, à fenomenologia e percepção como princípios orientadores.

O spectralismo não é um sistema, é uma atitude. A repetição desse mantra é, quem sabe, uma das noções mais importantes para encerrarmos esse texto. A ênfase dada no aspecto da *atitude* acontece porque é a escuta que guia as decisões composicionais. Todas as seções que vimos, de cálculo e de análise, são importantes, é claro, mas muito do que foi exposto aqui deve reconhecimento e observância à escuta. Muitas das decisões tomadas são puramente subjetivas. Por exemplo: por que modulação por anel entre o 3º e o 7º harmônicos? Por que uma transposição em bloco de 700 cents? Por que o som de um gongo como ponto de partida? É inevitável que o procedimento de criação sonora passe pelo método “de ouvido”. Na música espectral, há muito espaço para a experiência e vivência. Nesse sentido, encorajamos todos a digerir as diretrizes deste texto, mas com a liberdade e ousadia para devaneios artísticos. Por fim, ciente das inúmeras críticas ao spectralismo, gostaria de encerrar nosso estudo com as sábias palavras do compositor Jonathan Harvey: “Eu não gostaria de repetir o famoso ‘inútil’ de Boulez quando descreveu aqueles não familiarizados com o serialismo; entretanto, considero os compositores de hoje, que são insensíveis ao spectralismo, como no mínimo menos interessantes” (HARVEY, 2001, p. 11).

AGRADECIMENTO

Agradeço ao colega e compositor Charles K. Neimog, membro do grupo de pesquisa Núcleo Música Nova, pela revisão e assistência com os patches em Max e OpenMusic; ao CNPq pelo apoio e patrocínio via Chamada Universal nº 18/2021 (CNPq: 409750/2021-2); e à Fundação

Araucária pelo apoio e patrocínio via Programa Institucional de Pesquisa Básica e Aplicada - Chamada Pública 09/2021.

Referências:

ANDERSON, Julian. A Provisional History of Spectral Music. **Contemporary Music Review**, v. 19, part 2, p. 7-22, 2000.

AUDACITY. Free, open source, cross-platform audio software. Disponível em <<https://www.audacityteam.org/>>. Acesso em 25 jan. 2023. Software.

BAILLET, Jérôme. **Gérard Grisey - Fondements d'une écriture**. Paris: L'Harmattan/IRCAM, 2000.

BUNDLER, David. Interview with Gérard Grisey. **Twentieth Century Music**. v.1, Março 1996.

COHEN-LEVINAS, Danielle. **Le temps de l'écoute – Gérard Grisey, ou la beauté des ombres sonores**. Paris: L'Harmattan, 2004.

DELIÈGE, Célestin. **Cinquante Ans de Modernité Musicale : De Darmstadt à l'IRCAM : Contribution Historiographique à Une Musicologie Critique**. (Irène Deliège ed.). Paris: Mardaga, 2003.

FINEBERG, Joshua. Guide to the Basic Concepts and Techniques of Spectral Music. **Contemporary Music Review**, v. 19, part 2, p. 81-113, 2000.

GRISEY, Gérard. Did You Say Spectral? Joshua Fineberg (trad.). **Contemporary Music Review**, v. 19, part 3, p. 1-3, 2000.

_____. **Écrits ou l'Invention de la Musique Spectrale**. Guy Lelong (ed.). Paris: Éditions MF, 2008.

_____. **Partiels**. Milão: Casa Ricordi, 1976. Partitura.

_____. **Prologue**. Milão: Casa Ricordi, 1978. Partitura.

_____. **Quatre chants pour franchir le seuil**. Milão: Casa Ricordi, 1998. Partitura.

_____. **Tempus ex Machina: A composer's reflections on musical time**. **Contemporary Music Review**, v. 2, n. 1, p. 239-275, 1987.

_____. **Vortex temporum**. Milão: Casa Ricordi, 1996. Partitura.

HARVEY, Jonathan. Spectralism. **Contemporary Music Review**, v. 19, part 3, p. 11-14, 2001.

HELMHOLTZ, Herman. **On the Sensations of Tone**. New York: Dover, 1954.

HENRIQUE, Luís L. **Acústica Musical**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.

HERVÉ, Jean-Luc. **Dans le vertige de la durée. Vortex Temporum de Gérard Grisey**. Paris: L'Harmattan, 2001.

MAX. Disponível em <https://cycling74.com/downloads>. Acesso em 05 mar. 2023. Software.

MOSCOVICH, Viviana. French Spectral Music: An Introduction. **Tempo**, New Ser., n. 200, p. 21-27, Abril 1997.

MURAIL Tristan. **Désintégrations for 17 instruments and electronics**. Editions Lemoine, 1982. Partitura.

_____. **Gondwana for orchestra**. Editions Transatlantiques, 1980. Partitura.

_____. **L'Esprit des dunes for 11 instruments and electronics**. Editions Lemoine, 1993-1994. Partitura.

_____. After-thoughts. Joshua Fineberg (trad.). **Contemporary Music Review**, v. 19, part 3, p. 5-9, 2000.

_____. The Revolution of Complex Sounds. Joshua Cody (trad.). **Contemporary Music Review**, v. 24, n. 2/3, p. 121-135, April/June 2005.

NEIMOG, Charles; CASTELÕES, Luiz. A manipulação do Timbre a partir de estruturas da Afinação Justa. **Revista Vórtex**, Curitiba, v. 9, n. 3, p. 1-14, Dezembro 2021. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/vortex/article/view/4645>. Acesso em 09 mar. 2023.

OPENMUSIC. Ircam Forum. Disponível em <https://forum.ircam.fr/projects/detail/openmusic/>. Acesso 25 jan, 2023. Software.

RIBEIRO, Felipe de Almeida. **Der Zweifel (2016) para quarteto de flautas-doces**. Disponível em <https://www.almeidaribeiro.com/>. Acesso em 13 mar. 2023. Partitura.

_____. **Estuário (2007), para flauta, clarinete, violino, viola e violoncelo**. Disponível em <https://www.almeidaribeiro.com/>. Acesso em 13 mar. 2023. Partitura.

_____. **Furnas I (2012) para flauta alto e piano resonante**. Disponível em <https://www.almeidaribeiro.com/>. Acesso em 13 mar. 2023. Partitura.

_____. **Guia Espectralismo (Anexo)**. Zenodo, 2023. Disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.7729734>. Acesso 13 mar. 2023. Software.

_____. Investigando Procedimentos Poéticos e Estruturais em “Prologue” de Gérard Grisey. **Revista Música Hodie**, Goiânia, v.14, n. 2, p. 165-179, 2014.

_____. **Purifying (2006) para duo de violas**. Disponível em <https://www.almeidaribeiro.com/>. Acesso em 13 mar. 2023. Partitura.

_____. **Solilóquio (2009) para clarinete solo**. Disponível em <https://www.almeidaribeiro.com/>. Acesso em 13 mar. 2023. Partitura.

RASCUNHO

RIGAUDIÈRE, Pierre. **Gérard Grisey**. Disponível em: <http://brahms.ircam.fr/gerard-grisey>. Acesso em: 31 maio 2014.

ROSE, François. Introduction to the Pitch Organization of French Spectral Music. **Perspectives of New Music**, v. 34, n. 2, p. 6-39, Summer 1996.

SPEAR. Disponível em <https://www.klingbeil.com/spear/>. Acesso em 25 jan. 2023. Software.

TADDAY, Ulrich (Org.). **Neue Folge, Heft 176/177 = 2017,5: Gérard Grisey**. München: Edition Text und Kritik, 2017.